

Tipo de artículo: Revisión Bibliográfica

Ética en adolescentes menores de 17 años: Análisis y estrategias de recuperación.

Ethics in adolescents under 17 years of age: Analysis and recovery strategies.

Autores:

Barahona Saico Emily Doménica¹, ebarahonas@unemi.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0009-2770-6904>

Escobar Mora María Fernanda², mescobarm@unemi.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0007-0290-4897>

Idrovo Vallejo Ariana Alexandra³, aidrovov@unemi.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0007-1696-7792>

Ammy Valeria Saltos Bajaña⁴, vsaltos28@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0000-8660-980X>

¹ Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador.

² Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador.

³ Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador.

⁴ Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.

Autor de Correspondencia: Escobar Mora María Fernanda, mescobarm@unemi.edu.ec

Fecha de recepción: 2-septiembre-2024 **Aceptación:** 18-septiembre-2024 **Publicado:** 30-septiembre-2024

Como citar este artículo:

Barahona Saico, E. D., Escobar Mora, M. F., Idrovo Vallejo, A. A., & Saltos Bajaña, A. V. . (2024). Ética en adolescentes menores de 17 años: Análisis y estrategias de recuperación. Conexión Científica Revista Internacional, 1(1), 56-71. <https://sapiensdiscoveries.com/index.php/CCIJ/article/view/10>

Resumen

Este estudio explora las causas de la falta de ética en adolescentes menores de 17 años y sus consecuencias, proponiendo diversas estrategias para su recuperación. La ética, un valor fundamental en la formación humana, se encuentra en deterioro en esta población, lo que plantea serios desafíos para el desarrollo personal y social. En la investigación se identifican factores que inciden en esta problemática, incluyendo la influencia de contenidos violentos, el uso inapropiado de la tecnología y la falta de modelos éticos en entornos familiares y educativos. Así mismo, se analiza cómo el entorno cultural y social, muchas veces se encuentra marcado por la normalización de conductas poco éticas, ya que esto va a influir en la toma de decisiones de los adolescentes. Esto no solo repercute en su crecimiento personal, sino que también influye de manera significativa en la convivencia social, promoviendo actitudes de desinterés por el bienestar colectivo e incrementando comportamientos perjudiciales. Se resalta la importancia de integrar programas de educación ética desde una edad temprana, involucrando tanto a instituciones como a la familia. Además, se propone el desarrollo de espacios de mentoría, donde los adolescentes puedan recibir orientación y apoyo para enfrentar sus dilemas éticos, con el objetivo de comprender el impacto de sus acciones reflejadas en la sociedad. A través de estas intervenciones, se busca fortalecer los principios éticos en los jóvenes y promover un entorno más justo, solidario y consciente en su vida diaria. En donde los adolescentes tengan la oportunidad de contribuir activamente al bienestar colectivo de su población.

Palabras claves: ética, adolescentes, educación, recuperación ética.

Abstract

This study explores the causes of the lack of ethics in adolescents under the age of 17 and its consequences, proposing various strategies for their recovery. Ethics, a fundamental value in human development, is deteriorating within this population, posing serious challenges for personal and social growth. The research identifies factors contributing to this issue, including the influence of violent content, the inappropriate use of technology, and the lack of ethical role models in family and educational environments. Additionally, it examines how the cultural and social environment, often characterized by the normalization of unethical behaviors, impacts adolescents' decision-making processes. This not only affects their personal development but also significantly impacts social coexistence, fostering attitudes of indifference toward collective well-being and increasing harmful behaviors. The importance of integrating ethical education programs from an early age is highlighted, involving both institutions and families. Furthermore, the development of mentoring spaces is proposed, where adolescents can receive guidance and support to address their ethical dilemmas and understand the impact of their actions on society. Through these interventions, the aim is to strengthen ethical principles in young people and promote a more just, supportive, and conscientious environment in their daily lives, where adolescents have the opportunity to actively contribute to the collective well-being of their communities.

Keywords: ethics, adolescents, education, ethical recovery.

1. INTRODUCCIÓN

La ética en adolescentes menores de 17 años es un tema de creciente interés y preocupación en el contexto educativo y familiar, dado el incremento de comportamientos que reflejan una carencia en valores éticos y morales. En los últimos años, la sociedad ha experimentado un cambio en los patrones de interacción familiar y en la dinámica de crianza, lo cual ha tenido un impacto significativo en la formación ética de los jóvenes. Tradicionalmente, el hogar ha sido el primer espacio de enseñanza de valores, pero, actualmente, el ritmo acelerado de la vida moderna limita este proceso. La falta de tiempo de los padres para supervisar y guiar a sus hijos se suma a otros factores como el acceso temprano a la tecnología y el consumo de contenido digital, frecuentemente sin orientación, que puede influir negativamente en el desarrollo ético de los adolescentes.

A lo largo de esta investigación, se exploraron las causas principales que contribuyen a la falta de ética en adolescentes menores de 17 años, entre ellas, la exposición a contenidos violentos en medios digitales, el escaso acompañamiento en su proceso de aprendizaje ético y la falta de un modelo ético claro en el entorno familiar y escolar. Estos factores no solo afectan la percepción y práctica de valores éticos en los jóvenes, sino que también inciden en su comportamiento y en la forma en que se relacionan con la sociedad.

El objetivo principal de este estudio es analizar dichas causas y, con base en los hallazgos, proponer estrategias que faciliten la recuperación de la ética en esta población. En este sentido, se hace hincapié en la necesidad de crear espacios de orientación ética en los cuales los adolescentes puedan aprender a enfrentar dilemas morales y desarrollar una sólida base de principios éticos. La familia, la escuela y los medios de comunicación tienen roles fundamentales en este proceso de formación, ya que son agentes socializadores que pueden influir positivamente en el comportamiento ético de los jóvenes.

Para alcanzar los objetivos de este estudio, se empleó un enfoque cualitativo, permitiendo un análisis detallado de las experiencias y percepciones de los adolescentes frente a los dilemas éticos que enfrentan en su vida cotidiana. Esta metodología busca no solo comprender el problema de la falta de ética, sino también ofrecer soluciones prácticas y contextuales adaptadas a las necesidades y realidades de los adolescentes.

Al reconocer la importancia de la ética en el desarrollo integral de los jóvenes, se espera que esta investigación contribuya a generar un cambio positivo en sus conductas, promoviendo una sociedad más consciente y respetuosa de los valores éticos.

2. METODOLOGÍA

El estudio se llevará a cabo bajo un enfoque cualitativo, el cual permite explorar profundamente las experiencias y percepciones de los adolescentes menores de 17 años. Este enfoque es el más adecuado para investigar fenómenos sociales complejos, como las estrategias de recuperación en un contexto ético, debido a que nos ofrece un enfoque más flexible, el cual no solo se basa en el análisis numérico sino que busca conocer el punto de vista de las personas sobre este problema para poder obtener una conclusión, además que permitirá encontrar de forma más fácil las barreras que impiden a los jóvenes actuar con la ética correspondiente y elementos que faciliten la recuperación de la ética. A través de observaciones y análisis de documentos, buscamos entender cómo los adolescentes enfrentan y superan situaciones éticas que comprometen su bienestar, ya que esta será la base del estudio, el análisis de esta información permitirá encontrar los patrones que nos guiarán en el actuar ético de los jóvenes, por lo que permitirá identificar a qué tipo de situaciones estos responden de una manera ética o no, esto es primordial ya que existen muchos aspectos los cuales en nuestra sociedad se les ha dado poca prioridad lo cual causa que los jóvenes lo vean como aspectos que no se encuentran fuera de lo común, cuando en realidad estos pueden tener un mayor impacto de lo que piensan en su desarrollo ético y con esto afectará a su desarrollo como personas.

Se busca un análisis profundo que tenga un impacto directo en la formulación de estrategias efectivas, ya que de estas dependerá el cambio en el pensamiento en los individuos. Se evaluarán las experiencias y los métodos de recuperación aplicados, considerando cómo estas estrategias influyen en la mejora de su desarrollo ético y emocional, además que se buscará concienciar sobre la importancia de la ética en la persona, de cómo su desarrollo no solo encaminará a la persona hacia el bien, sino que les ayudará a ser personas de excelencia.

Preguntas de Investigación

Las preguntas clave que guiarán el proceso de investigación son:

1. ¿Cómo se estudió el problema de los desafíos éticos en adolescentes menores de 17 años?

Método de análisis: Se revisarán estudios previos, entrevistas con profesionales del área de la psicología y la ética juvenil, además de análisis de casos específicos.

2. ¿Cómo se implementaron y estudiaron las estrategias de recuperación en este grupo etario?

Procedimiento: Se llevará a cabo un análisis de casos de adolescentes que hayan participado en programas de recuperación ética. Se evaluarán las metodologías aplicadas, con énfasis en la efectividad de las intervenciones y el impacto sobre el desarrollo de los adolescentes.

Técnicas de Recolección de Datos

1. Análisis documental: Revisión de políticas, estudios previos y guías éticas utilizadas en instituciones educativas y de salud.
2. Observaciones: De entornos y programas de recuperación en los que participan los adolescentes.

Análisis de los Datos

Los datos recolectados serán analizados mediante codificación temática, donde se identificarán patrones comunes y se interpretarán a través del marco teórico de la ética juvenil. Esto será de gran importancia, ya que permitirá ver los aspectos éticos los cuales se encuentran bien desarrollados por los jóvenes y cuáles tienen vacíos o falencias, la identificación de estos permitirá un mejor desarrollo de estrategias de recuperación de ética.

Este enfoque cualitativo permitirá dar una visión comprensiva y detallada sobre las estrategias de recuperación aplicadas a adolescentes menores de 17 años en el contexto de dilemas éticos.

3. RESULTADOS

La investigación presentada analiza la problemática de la falta de ética en adolescentes menores de 17 años, destacando sus causas, consecuencias e implicaciones en el desarrollo social y personal. Los resultados revelan que la carencia de valores éticos es un factor determinante en la conducta juvenil, influyendo en la toma de decisiones y en la propensión a involucrarse en actividades perjudiciales, como el consumo de alcohol, la violencia y el delito. Se identifican elementos clave que contribuyen a esta problemática, como la exposición a contenidos inapropiados en los medios de comunicación, la falta de regulación en el acceso a información y la ausencia de modelos éticos en el hogar y la escuela.

El estudio resalta cómo la influencia de la cultura contemporánea, marcada por el individualismo y la permisividad, ha debilitado la formación ética de los jóvenes, normalizando conductas que deberían ser cuestionadas y penalizadas. Además, se evidencia que la escasa implementación de programas educativos centrados en la ética ha dejado un vacío en la preparación de los adolescentes para afrontar dilemas morales y sociales. Esto coincide con investigaciones previas que subrayan la necesidad de incorporar la enseñanza de valores desde edades tempranas como una herramienta preventiva contra la violencia y el crimen.

Entre los hallazgos más relevantes se destaca la relación entre el deterioro ético y la participación en actividades delictivas. Estudios como el de Terán (2016) señalan que la alta criminalidad juvenil en Latinoamérica está vinculada a una formación ética deficiente, lo que sugiere que el fortalecimiento de programas educativos es esencial para revertir esta tendencia. Asimismo, se subraya el impacto de la normalización del consumo de alcohol entre los adolescentes, analizado

por Rea y Gaibor (2016), quienes argumentan que la falta de regulación en este ámbito contribuye al debilitamiento de la conciencia ética en esta población.

Tabla 1 .

Matriz de Revisión Documental

#	Título	Nombre del Autor	Año	Resumen	DOI completo
1	Fomentando la alfabetización ética de los adolescentes en publicidad en Educación Secundaria.	Adams, B., Schellens, T., & Valcke, M.	2017	En este artículo, los autores argumentan que los jóvenes están constantemente expuestos a mensajes publicitarios que pueden influir en sus valores y comportamientos. La propuesta de estudio sugiere integrar la alfabetización ética en los currículos escolares para promover un consumo consciente y responsable sobre anuncios y contenidos publicitarios.	https://www.torrossa.com/en/resources/an/4150004
2	Expectativa de Enseñanza de la Ética en Educación Superior	Benavides, L. L. C., & Granja, J. A. M.	2019	Los autores destacan que, en un contexto de crecimiento, complejidad social y profesional, es crucial que los estudiantes en educación superior adquieran una sólida formación ética. La investigación explora como docentes y estudiantes perciben la importancia de estos contenidos. En los programas académicos, sugiriendo que una enseñanza ética efectiva puede preparar mejor a los futuros profesionales para enfrentar dilemas morales en su vida laboral.	https://doi.org/10.25009/is.v0i8.2621

3	La ética y los valores en la educación superior.	Carrillo-Velarde, M. V.	2020	Este artículo analiza la relevancia de la ética y los valores en la formación de estudiantes universitarios. Carrillo Velarde sostiene que además de conocimiento técnico, es fundamental involucrar a principios éticos y valores para formar profesionales íntegros y responsables socialmente. La autora propone que las instituciones de educación superior incorporen estos aspectos en sus programas académicos promoviendo una educación integral que prepare a los estudiantes para tomar decisiones justas y éticas en su vida profesional.	http://dx.doi.org/10.23857/dc.v6i3.1340
4	Observación sobre la situación actual y ética laboral en jóvenes del Ecuador	Gaibor, J. S., & Herrera, J. S.	2018	En este artículo, los autores observaron que factores como la falta de oportunidades laborales y las condiciones de precariedad influyen en la percepción y práctica de valores éticos en el trabajo. La investigación resalta la importancia de fomentar una ética laboral sólida, ya que esto contribuye a la responsabilidad y el compromiso profesional, sugiriendo que tanto la educación como el entorno laboral deben reforzar estos valores en la juventud.	https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9623191
5	Una mirada hacia la sexualidad en la adolescencia:	Georgelina Creagh Acosta, D., Ramírez, O.	2021	Este artículo aborda la enseñanza de la ética en la sexualidad con el fin que los adolescentes tengan más	https://ethos2021.sld.cu/index.php/ethos/ethos2021/paper/viewFile/105/47

	algunas consideraciones desde la Ética.	M., & Ruiz, D.		conciencia de lo que implica la sexualidad y los códigos éticos que esto implica, como lo es el consentimiento.	
6	<i>Importancia de la ética en la actualidad.</i>	Guzmán Marín, S.	2021	Este artículo resalta cómo la ética guía el comportamiento humano en un mundo cada vez más complejo y globalizado. Guzmán Marín explica que la ética ayuda a las personas a distinguir entre lo correcto e incorrecto. Promoviendo el respeto y la responsabilidad social.	https://upress.mx/secciones/vida-universitaria/8077-importancia-de-la-%C3%A9tica-en-la-actualidad
7	Importancia de la ética en la educación superior.	Méndez-Medrano, C. G., Torres-Gangotena, M. W., & Camatón-Arizábal, S. B.	2018	Estos actores destacan la ética y su esencialidad en la formación académica. Dado que promueve valores como la integridad, la responsabilidad y el respeto. Los autores argumentan que la educación ética contribuye al desarrollo de profesionales íntegros preparados para enfrentar dilemas morales y para actuar en beneficio de la sociedad. Además, enfatiza en que las instituciones educativas deben fomentar una cultura ética que forma estudiantes conscientes de su impacto en el entorno social y profesional.	https://doi.org/10.23857/dc.v4i2.802
8	Aprendizaje basado en problemas en Formación Cívica y Ética de Educación Secundaria.	Núñez, N. N.	2024	Este artículo analiza cómo el enfoque de aprendizaje basado en problemas (ABP) puede mejorar la enseñanza de temas cívicos y éticos. En la educación secundaria, Núñez argumenta que el ABP fomenta el pensamiento	https://doi.org/10.56375/ve4.1-42

				<p>crítico. La resolución de conflictos y la participación activa de los estudiantes, permitiéndoles aplicar valores y principios éticos en situaciones de la vida real. Esta metodología promueve un aprendizaje más significativo y prepara a los jóvenes para enfrentar dilemas éticos en su entorno social.</p>	
9	<i>La ética en la formación de los jóvenes.</i>	Osorio, Y.	2019	Este artículo explora la importancia de la ética en el desarrollo personal y social de los jóvenes.	https://unicenciabga.edu.co/component/content/article/177-la-etica-en-la-formacion-de-los-jovenes?catid=41&Itemid=101
10	<i>La importancia de la integridad moral en la adolescencia.</i>	Preparatoria Panamericana.	2021	El artículo destaca cómo la integridad moral, entendida como la coherencia entre valores, pensamientos y acciones, es clave para tomar decisiones responsables y construir relaciones saludables.	https://blog.up.edu.mx/prepau/femenil/la-importancia-de-la-integridad-moral-en-la-preparatoria#:~:text=%C2%BFPor%20qu%C3%A9%20es%20tan%20importante,el%20%C3%A9xito%20en%20la%20vida
11	La ética aplicada en el consumo y efectos de las bebidas alcohólicas en la sociedad ecuatoriana.	Rea, A. J., & Gaibor, J. S.	2016	Este artículo resalta cómo la ética guía el comportamiento humano en un mundo cada vez más complejo y globalizado. Guzmán Marín explica que la ética ayuda a las personas a distinguir entre lo correcto e incorrecto. Promoviendo el respeto y la responsabilidad social.	https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9104730
12	POSTURAS ÉTICAS Y EMPATÍA, PREDICTORES DE	Rodríguez, L. M., & Moreno, J. E.	2016	Este artículo analiza cómo las posturas éticas y la empatía influyen en las conductas prosociales y en la reacción ante faltas y delitos.	https://dx.doi.org/10.5944/a.p.13.2.17809

	PROSOCIALIDAD Y DE PENALIZACIÓN DE FALTAS Y DELITOS.			Utilizando un enfoque psicológico los autores encuentran que la empatía y una postura ética más desarrollada son factores clave que promueven acciones sociales y una mejor disposición a penalizar comportamientos que van en contra de las normas sociales	
13	Penalización de actos: El juicio moral en adolescentes y jóvenes.	Rodriguez, L. M., Mesurado, M. B., & Moreno, J. E.	2018	En este artículo se explora cómo los adolescentes y jóvenes evalúan y penalizan actos moralmente cuestionables. A través del análisis del juicio de Morales, los autores concluyen que factores como la empatía y el desarrollo ético influyen en la severidad con la que estos grupos juzgan y penalizan ciertos comportamientos. El estudio subraya la importancia del juicio moral en esta etapa de la vida y su relación con el desarrollo de la responsabilidad social y ética en los jóvenes.	http://dx.doi.org/10.21703/rxe.20181734lmarcelo10
14	La ética está sin estrenar.	Salamanca Pinilla, Y.	2019	Este artículo reflexiona sobre la necesidad de integrar la ética en todos los ámbitos de la vida y cómo, a pesar de ser un concepto ampliamente conocido, sigue sin aplicarse de manera efectiva.	https://unicenciabga.edu.co/component/content/article/178-la-etica-esta-sin-estrenar?catid=41&Itemid=101
15	Violencia juvenil delincuencia en latinoamérica: un desafío ético de las sociedades del siglo xxi.	Terán, I.	2016	El siguiente artículo aborda el problema de la violencia y delincuencia juvenil en la región como una preocupación urgente y multifacética. Terán examina	https://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S1690-32932016000100009&script=sci_arttext

				factores socioeconómicos, familiares y culturales que contribuyen a la criminalidad juvenil. Y plantea que la respuesta requiere un enfoque ético y colectivo. Promoviendo políticas integrales de prevención y reinserción. La autora sugiere que enfrentar este fenómeno es esencial para construir sociedades más equitativas y reducir la exclusión social en Latinoamérica.	
16	Qué son los valores éticos y por qué es importante fomentarlos.	UNIR.	2024	Este artículo explica que los valores éticos son principios que orientan la conducta humana hacia el respeto, la justicia y la responsabilidad.	https://www.unir.net/revista/humanidades/valores-eticos/
17	Ética de lo público: formar para la integridad humana y profesional en el contexto de la educación superior en Colombia.	Vanegas-Carvajal, E. A., Moreno-López, V., & Echeverri-Rendón, P.	2020	Este artículo explora la importancia de la ética en la educación superior como base para formar profesionales íntegros. Los autores argumentan que las universidades deben fomentar valores éticos y de responsabilidad pública en sus estudiantes. Para fortalecer la integridad en sus futuros roles sociales y profesionales. El estudio subraya que promover la ética en la educación superior contribuye a una sociedad más justa y equitativa, especialmente en contextos de corrupción y falta de ética en lo público.	https://doi.org/10.18046/rec.s.i31.3251

18	Importancia de la ética en la educación.	Velaochaga-Sacio, R.	2018	La autora sostiene que una educación basada en ética no sólo promueve la responsabilidad personal y social, sino que también prepara a los estudiantes para enfrentar dilemas morales y contribuir positivamente a la sociedad. El artículo subraya que la enseñanza de la ética en las instituciones educativas es clave para construir sociedades más justas y conscientes.	https://doi.org/10.26439/en.lineas.generales2018.n001.184 6
----	--	----------------------	------	---	--

Elaborado por autores. (2024)

Lo que hemos encontrado con la investigación es que la ética es un aspecto primordial para desarrollarse en los adolescentes y jóvenes, ya que en muchas ocasiones la falta de ética es la que va a perjudicar la vida de estos, puesto que al no conocer de ética no tienen una guía de sus acciones, lo cual les puede traer graves consecuencias, puesto que la falta de ética es uno de los factores asociados a la realización de crímenes o delitos.

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, el artículo de Terán (2016) nos indica como Latinoamérica es una de las regiones con más criminalidad y violencia, sin embargo, que la ética es un factor que se encuentra ausente en este tipo de población, por lo cual nos indica que la enseñanza de la ética es primordial para el desarrollo de la población, lo cual se aplica en este caso a los jóvenes, ya que en la situación actual del país muchos son los jóvenes los cuales se encuentran en bandas criminales o realizando asaltos, por lo que la enseñanza de la ética es un factor el cual se debe priorizar en la formación de los jóvenes.

Por otro lado, en el trabajo Rodríguez, Mesurado, & Moreno (2018) podemos ver cómo la ética influye en la penalización de los actos que se les describían a los adolescentes, mostrando cómo actos como lo era el asesinato de un ladrón eran menos penalizados que si el ladrón mataba a un civil, además que nos mostraba como delitos como el consumo de alcohol en menores de edad era una de las situaciones menos penalizadas, a pesar de que esta situación debería ser castigada con severidad.

Con respecto al consumo de alcohol Rea, A. J., & Gaibor, J. S. (2016) exponen como el consumo de este trae consecuencias como lo es la violencia o los accidentes, además que nos indica como

Ecuador cuenta con un sistema un flojo a la hora de regular la concienciación sobre el consumo de bebidas alcohólicas, ya que está muy normalizada esta situación, además que no se regulan los anuncios que promueven el consumo de este, por lo que da lugar a que el consumo de alcohol en Ecuador sea unos de los factores que influyan a las ausencia de ética en los adolescentes y jóvenes.

Además, que en el trabajo de Rodríguez, L. M., & Moreno, J. E. (2016) nos muestran como los enfoques e ideologías de las personas pueden influir en la empatía o penalización de actos, mostrando que las personas con más pragmatismo e idealismo tendían a pensar más éticamente en la penalización de actos, mostrando como la ideología va a influir en la percepción ética de las personas.

4. DISCUSIÓN

En este estudio hace referencia a la importancia crítica de la ética en el desarrollo de adolescentes y jóvenes. Señala que la ausencia de una guía ética puede tener consecuencias devastadoras en su comportamiento y decisiones. Los hallazgos muestran que una sólida formación ética no solo contribuye al desarrollo personal, sino que también actúa como un antídoto contra la participación en actividades delictivas. Según el estudio de Terán (2016), la alta criminalidad y violencia en Latinoamérica puede vincularse a la falta de educación ética, lo que resalta la urgencia de implementar programas educativos que prioricen estos valores en la juventud.

En Ecuador, es país en donde muchos jóvenes se ven atraídos hacia bandas criminales y la realización de actividades delictivas. Esto es un problema, el cual enfatiza la necesidad de integrar la ética en los planes de estudio y programas de formación. A medida que ciertos comportamientos perjudiciales, como el consumo de alcohol, se normalizan en la cultura juvenil, se hace evidente que la falta de una sólida conciencia ética no solo perpetúa la violencia y el crimen, sino que también minimiza la percepción de gravedad de estos actos. En este sentido, el trabajo de Rodríguez, Mesurado y Moreno (2018) demuestra que la penalización de ciertos delitos, como el consumo de alcohol en menores, no refleja la seriedad de las consecuencias que estos comportamientos pueden acarrear. Por lo tanto, es fundamental que el sistema judicial y educativo aborden esta problemática de manera coherente y alineada.

Por otro lado, el estudio de Rea y Gaïbor (2016) destaca que Ecuador carece de una regulación y concienciación adecuadas sobre el consumo de alcohol, lo que conlleva a una falta de ética entre los adolescentes. Esto señala la importancia sobre la necesidad de políticas públicas que no solo limiten el acceso al alcohol, sino que también fomenten un cambio cultural hacia un consumo más responsable.

Finalmente, la influencia de las ideologías y enfoques en la empatía y penalización de actos, tal como lo mencionan Rodríguez y Moreno (2016), es un aspecto esencial a considerar. Las diferencias en la percepción ética entre individuos pragmáticos e idealistas indican que es necesario desarrollar estrategias educativas que aborden estas variaciones y promuevan un entendimiento común sobre la ética y su aplicación en la vida diaria.

5. CONCLUSIÓN

Para concluir podemos destacar que la ética es crucial para la formación y el desarrollo de jóvenes ejemplares, los cuales busquen realizar el bien y cambiar el mundo a uno mejor. Hemos observado como la normalización de diversos factores como lo es la violencia, el consumo de sustancia o la poca regularización de los anuncios afectan a la ética que se desea formar en las nuevas generaciones, especialmente en un mundo donde en muchas ocasiones nos centramos en obtener un conocimiento más material, lo cual causa que agentes como la ética en muchas ocasiones no sean tomados en cuenta hasta que es muy tarde.

La ética debe ser enseñada y practicada tanto en el hogar como en los centros educativos, de forma que permita ver a los adolescentes y jóvenes la importancia de la ética en la vida diaria y cómo esta hace excelente a las personas.

Por tal motivo proponemos que para la recuperación de la ética debemos comenzar con charlas que involucren tanto a padres o representantes legales como a los jóvenes o adolescentes, la cuales brinden la información necesaria sobre las consecuencias de la falta de ética, cómo esta puede afectar al moldeamiento de su carácter y que conlleva una vida con ética en ellos.

Es así que se pueden desarrollar programas de mentoría y orientación. Creando espacios donde los jóvenes puedan recibir orientación personalizada de mentores que les ayuden a identificar y trabajar sus dilemas éticos en la vida cotidiana. La presencia de una figura guía puede ser clave para que los jóvenes encuentren el apoyo necesario para fortalecer su sentido ético y de responsabilidad social.

Además, que se debería volver a incluir la enseñanza de ética como algo obligatorio dentro de los centros educativos, puesto que no solo se debe formar a los jóvenes para tener conocimientos adecuados para una profesión, sino que se les debe inculcar el hacer el bien en la sociedad y buscar formarse como personas excelentes.

También se debe fomentar la reflexión sobre el uso de la tecnología y el impacto de los medios. Dado que los jóvenes están expuestos constantemente a contenidos que pueden afectar su conducta, es esencial promover una reflexión crítica sobre el contenido que consumen en redes sociales, videojuegos y otros medios. Esto puede lograrse mediante actividades en las que se discutan los efectos de estos contenidos en los valores y la ética.

Y para concluir diremos que “La recuperación de la ética en los jóvenes no solo es un acto de educación sino una inversión en el futuro de una sociedad más justa y consciente, donde cada acción se guíe por valores que construyan un mundo mejor para todos.”

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Adams, B., Schellens, T., & Valcke, M. (2017). Fomentando la alfabetización ética de los adolescentes en publicidad en Educación Secundaria. *Comunicar*, 25(52), 93-103.

Benavides, L. L., & Granja, J. A. (2019). Expectativa de Enseñanza de la Ética en Educación Superior. *Interconectando Saberes*(8).

Carrillo-Velarde, M. V. (2020). La ética y los valores en la educación superior. *Dominio de las Ciencias* (Vol. 6).

Gaïbor, J. S., & Herrera, J. S. (2018). Observación sobre la situación actual y ética laboral en jóvenes del Ecuador. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales (RCCS)*(10), 69.

Georgelina Creagh Acosta, D., Ramírez, O. M., & Ruiz, D. (2021). Una mirada hacia la sexualidad en la adolescencia: algunas consideraciones desde la Ética. A look at sexuality in adolescence: some considerations from ethics.

Guzmán Marín, S. (09 de Septiembre de 2021). Importancia de la ética en la actualidad. Obtenido de UPRESS: <https://upress.mx/secciones/vida-universitaria/8077-importancia-de-la-%C3%A9tica-en-la-actualidad>

Méndez-Medrano, C. G., Torres-Gangotena, M. W., & Camatón-Arizábal, S. B. (2018). Importancia de la ética en la educación superior. *Domino de las Ciencias*, 4(2), 215-223.

Núñez, N. N. (2024). Aprendizaje basado en problemas en Formación Cívica y Ética de Educación Secundaria. *Vectores Educativos*, 4(1).

Osorio, Y. (22 de Marzo de 2019). La ética en la formación de los jóvenes. Obtenido de UNICIENCIA: <https://unicienciabga.edu.co/component/content/article/177-la-etica-en-la-formacion-de-los-jovenes?catid=41&Itemid=101>

Preparatoria Panamericana. (15 de Julio de 2021). La importancia de la integridad moral en la adolescencia. Obtenido de Preparatoria Panamericana: <https://blog.up.edu.mx/prepaup/femenil/la-importancia-de-la-integridad-moral-en-la-preparatoria#:~:text=%C2%BFPor%20qu%C3%A9%20es%20tan%20importante,el%20%C3%A9xito%20en%20la%20vida.>

Rea, A. J., & Gaïbor, J. S. (2016). La ética aplicada en el consumo y efectos de las bebidas alcohólicas en la sociedad ecuatoriana. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales (RCCS)*, 4(16).

Rodríguez, L. M., & Moreno, J. E. (2016). POSTURAS ÉTICAS Y EMPATÍA, PREDICTORES DE PROSOCIALIDAD Y DE PENALIZACIÓN DE FALTAS Y DELITOS. *Revista Acción Psicológica*.

Rodríguez, L. M., Mesurado, M. B., & Moreno, J. E. (2018). Penalización de actos: El juicio moral en adolescentes y jóvenes. *Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, 69-78.

Salamanca Pinilla, Y. (22 de Marzo de 2019). La ética está sin estrenar. Obtenido de UNIR: <https://unicienciabga.edu.co/component/content/article/178-la-etica-esta-sin-estrenar?catid=41&Itemid=101>

Terán, I. (2016). VIOLENCIA JUVENIL DELINCUENCIAL EN LATINOAMÉRICA: UN DESAFÍO ÉTICO DE LAS SOCIEDADES DEL SIGLO XXI. 2(25), 10-20. Obtenido de *Revista de Estudios Sociales*: https://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S1690-32932016000100009&script=sci_arttext

UNIR. (03 de Marzo de 2024). Qué son los valores éticos y por qué es importante fomentarlos. Obtenido de UNIR: <https://www.unir.net/revista/humanidades/valores-eticos/>

Vanegas-Carvajal, E. A., Moreno-López, V., & Echeverri-Rendón, P. (2020). Ética de lo público: formar para la integridad humana y profesional en el contexto de la educación superior en Colombia. (31), 297-325. Obtenido de Scielo.

Velaochaga-Sacio, R. (2018). Importancia de la ética en la educación. En Líneas Generales, 178-182.

Financiación: Los autores declaran que este estudio no recibió ningún tipo de financiación externa por parte de agencias públicas, privadas, ni de organizaciones sin ánimo de lucro. Todas las actividades de investigación, análisis y desarrollo fueron realizadas con recursos.

Conflicto de Intereses: Los autores declaran que no tienen conflictos de intereses relacionados con este estudio y que han cumplido con los estándares éticos requeridos por esta revista. Asimismo, garantizan que este trabajo es original y no ha sido publicado previamente, ni de forma parcial ni total, en ninguna otra publicación.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA:

1. Conceptualización: xxxxxx Nombres de los autores
2. Curación de datos: xxxxxx
3. Análisis formal: xxxxxx
4. Adquisición de fondos: xxxxxx
5. Investigación: xxxxxx
6. Metodología: xxxxxx
7. Administración del proyecto: xxxxxx
8. Recursos: xxxxxx
9. Software: xxxxxx
10. Supervisión: xxxxxx
11. Validación: xxxxxx
12. Visualización: xxxxxx
13. Redacción – borrador original: xxxxxx
14. Redacción – revisión y edición: xxxxxx